

(F. Busoni V)

1. Kleine goldene Schlips-Nadel aus dem Besitz von F.B. In Kasten mit Echtheitsvermerk von Friedrich Schnapp.
2. Tabaksdose, Silber, innen vergoldet mit gravierter Widmung: "F.B. Busoni" auf dem Deckel, "Ricordo di A. Zampieri" auf der Rückseite.

3-9: Nachlaß von Wilhelm Meyer-Remy, den F.B. geerbt hat. Kompositionen von Wilhelm Meyer-Remy:

3. Concert-Ouverture. 1851. Partitur. Autograph.
4. Concert-Adagio und -Allegro für Violoncello und Orchester. 1851. Partitur. Autograph.
5. "Ständest du, mein trautes Mädchen". Lied. Autograph.
6. "O schneller, mein Roß". Lied. Autograph.
7. "Jagdlied" (Durch schwankende Wipfel). Chor-Lied. Partitur. Abschrift.
8. "Eine Orchesterfantasie". 1871. Partitur. Autograph. Gebunden.
9. "Eine Orchesterfantasie". 24 Orchester-Stimmen und 18 Dublier-Stimmen (Streicher).

10-25: Busoniana. Handschriftliches

10. Auszug aus Goethes "Faust". Abschrift von F.B. 1 S.
11. "Su monte Mario". Abschrift von F.B. 1 S.
12. -: Deutsche Übersetzung von F.B. Autograph. 1 S.
13. -: Deutsche Übersetzung von F.B. Autograph. 2 Bll.
14. "Una visita a Ernesto Bossi". Hs von Anna oder Ferdinando Busoni. 2 Bll.
15. 4 Dokumente zu Giuseppe Weiß und den Vorfahren F.B's.
16. Urkunde über die italienische Staatsangehörigkeit F.B's. Empoli, 29. Juli 1890. 1 S. und Umschlag.
17. Cousine Carla an Gerda Busoni, Trieste, 7. Aug. 1935. 3 S. und Umschlag.
18. Bruno Goetz: Verzeichnis der nachgelassenen Aufzeichnungen F.B's. 2 Bll. und Umschlag.
19. F.B.: Kadenzen zu Mozarts KV 313, 314 und 448. Abschrift von Friedrich Schnapp. (Die Autographe verbrannten in Gerda Busonis Wohnung bei der Ausbombung.)

Kindermann S. 409

20. Franz Liszt: Legenden für Klavier. Vorarbeiten für die Neubearbeitung von F.B. 4 Stücke.
21. F.B.: "Virtuosenlaufbahn". Gedicht. Durchschlag (mschr.). 1 S.
22. F.B.: "Berceuse elegiaque". Umschläge. 3 Stücke.
23. F.B.: "Vorrede zur zweiten Auflage der 'Aesthetik'". Mschr. 1 S.
24. F.B.: "Lied des Brander". Abschrift von Friedrich Schnapp. 2 Bl.
25. F.B.: Maler und Modell in Ritterrüstung. Federzeichnung.
26. Johannes Jehessig; Villa Pabst in Frohnleiten. Aquarell.

A - Bilder

- N. Mus. P 21. 1. Jugendporträt von Busoni, von Yella Oppenheimer, einer Schülerin von Lenbach. Wien, ca. 1878. Die O. wollte Busoni adoptieren. Öl. 45,5 x 36,5 cm. Nicht veröffentlicht.
- N. Mus. P 1 2. Gerda Busoni, gemalt von Max Coschell 1926 in Berlin. Lebensgroßes Kniestück, en face. In Wien ausgestellt. Von der Witwe des Malers erworben, Öl. 100 x 80 cm. Nicht veröffentl.
- " P 103 3. Busoni als Dirigent. Rötelzeichnung von Eugen Spiro, ca. 1910. Nicht veröffentlicht.
- " P 104 4. Busoni als Klavierspieler. Bleistiftzeichnung von Eugen Spiro.
- " P 105 5. Busoni (Kopf). Radierung von Eugen Spiro.
- " P 106 6. Busoni. Radierung von Raffaello Busoni, 1921. Nicht veröffentl.
- 7. 10 große Porträtfotos von Busoni.
- 8. 7 Postkartenfotos von Busoni.
- 9. 4 Ansichten von Helsingfors, Fotos, ca. 1885, als Busoni sich verlobte von ihm gesammelt.

eingeleitet
die Samml.
FB-Fotos
(vor unsig.)^{x)}

B - Handschriftliches

Neue Nummerierung. Dez. 92

- N. Mus. Nachr. 10 10. Eine Seite aus Goethes Faust. Autogr. Busoni.
- 11 11. Su monte Mario. Gedicht. Eine Seite. Autogr. Busoni.
- 25 12. Kleine Federzeichnung. Busoni.
- 22 13. Schrifttitel von Busoni zur Berceuse éligiaque mit dem Trocabzug der Titelseite.
- 12, 13 14. Drei Bl. Übersetzungen Su monte Mario. Autogr. Busoni. 1 Bl. früh. 2 Bl. später.
- 14 15. Ein Bogen Diktatbrief Busoni und Eltern.
- 20 16. Konvolut der Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe der Legenden von Liszt. Druck mit Eintragungen von Busoni, Egon Petri u. Friedrich Schnapp. Eigenhändiger Titel von Busoni.
- 15 17. Kleiner Umschlag 'Diverses': Schulleugnis des Großvaters Weiß, Zettel über Vorfahren, Zeugnis über die ital. Staatsangehörigkeit von Busoni 1890, Brief der Cousine Carla, Foto von Großvater Weiß. L = 17 L xx)
- 18. Busoni: Kadenz zu Mozarts Sonate KV 448. Kopie von Schnapp.
- 19 19. Busoni: je eine Kadenz zu Mozarts beiden Flötenkonzerten. Kopien von Schnapp. Die Autogr. verbrannten in Gerda Busonis Wohnung bei der Ausbombung. Nur diese Kopien sind erhalten. Nicht veröffentlicht.
- 20. Ausführliches Verzeichnis des Repertoires von Busoni. 15 u. 26 Bl. maschinenschr. von Schnapp. Für Edward Dent vorbereitet, von diesem nur z.T. benutzt.
- N. Mus. u. Nachr. 10 21 21. Virtuosenlaufbahn. Gedicht von Busoni. Maschinenschr., vor 1900

F 16

x) Dez. 1992: Trezor z. 420 xx) In Samml. FB-Fotos

- 17 22. Zwei Bll. Nachlaßverzeichnis (1924), geschrieben von Bruno Goetz
- 23 23. Busoni: Vorrede zur 2. Aufl. der Aesthetik. Maschinenschr. Kopie.
- 24 24. Lied des Branden aus Goethes Faust. Kopie von Schnapp, mit handschriftl. Eintragungen von Philipp Jarnach.
- 26 25. Villa Pabst in Frohnleiten. Aquarell von Johannes Jehessig (dort wohnte Busoni 1885).
Nachlaß von Wilhelm Meyer-Remy, dem Lehrer Busonis (und Kienzls und Weingartners), den Busoni erbt und verschloß.
- 8.9 26. Meyer-Remy: Eine Orchesterfantasie. 1871. Part. autogr. u. vollst. Stimmensatz (nicht autogr.). 188 S.
- 3 27. Meyer-Remy: Concert-Ouvertüre. 1851. Part. autogr. 42 S.
- 4 28. Meyer-Remy: Concert-Adagio und -Allegro für Violoncello u. Orch. 1852. Part. autogr. 27 u. 27 S.
- 5 29. Meyer-Remy: Ständest du. Lied. Part. autogr. 6 S.
- 6 30. Meyer-Remy: O schnelle mein Roß. Lied. 1865. Kopie. 8 S.
- 7 31. Meyer-Remy: Jagdlied von Eichendorff für 6stg. Chor. Kopie. 11 S.
-
- 1 32. Eine kleine goldene Nadel mit Mike.
- 2 33. Vergoldete Silbertabaksdose mit gravierter Widmung an Busoni.
-

C - Musikalien N. Mus.

- N. Mus. 34. Busoni: Prelude et Etude in Arpegges. Paris. Heugel 1923.
35. -: Etude op. 17. Wien, Gutmann
36. -: 2 Tanzstücke op. 30a. Neue Ausgabe 1914. Leipzig, Rahter.
37. -: Serenata op. 34, für V'cello u. Pfte. Milano, Lucca.
38. -: 6 Etüden op. 16. Wien, Gutmann.
39. -: 1. Streichquartett op. 19. Stimmen. Leipzig, Fritner
40. -: Navigare necesse est. Eine Festgabe für Anton Kippenberg zum 22.5.1924. Darin das Lied von Busoni: Schlechter Frost. Busoni Expl. Nr. 148 von 500 Expl.
41. -: Arlecchino. Korr.-Abzüge, ohne Titelbl. Leipzig, B&H 1917. Part. Ganzleder.
42. -: Die Brautwahl. Klav.-Ausz. mit eigenhänd. Widmung von Busoni an seinen Schwager, 13.4.1912. Hamburg, Privatdruck.
43. -: Klavierstücke op. 33b. Leipzig, Peters.
44. -: Poesie Liriche. Milano, Lucca. Angebunden: Ave Maria op. 35. Milano, Lucca.
45. -: Sammelband: op. 31, Concertstück. Part. Leipzig, B&H (Handexp.)
- Liszt: Rhapsodie espagnol bearb. f. Pfte. u. Orch. v. Busoni. Leipzig, Siegel. - J.S. Bach: Konzert d-moll für Str. u. Pfte., bearbeitet v. Busoni. Leipzig. B&H 1899. Part. - Busoni: op. 35a, Konzert f. Violine u. Orch. Part. Leipzig, B&H 1899.

46. Liszt: Werke II. Etüden. Bd.1. bearb.v. Busoni. Leipzig. B&H 1910.
47. Busoni: Die Brautwahl. Letzter Korr.-Abz.d.Part. Berlin, Harmonie 1914. Ganzleder.
48. Busoni: Sammelband: Berceuse elegiaque. Part. Letzter Korr.-Abz.mit der orig. Titelei. Leipzig, B&H.
Op.43, Nocturne Symphonique. Part. Leipzig, B&H 1914.
Op.44, Indianische Fantasie. Letzter Korr.-Abz. der Part. Leipzig, B&H.
Op.41. Orch.-Suite Turandot.Part. Daraus: Verzweiflung u. Ergebung. Leipzig, B&H 1911.
Liszt: Sonetto 104 di Petrarca, orchestr. v. Busoni. New York, Schirmer 1911.
Mozart: Ouvertüre Don Giovanni. Mit Concertabschluss von Busoni. Part. New York, Schirmer 1911.
49. Liszt: Totentanz. 1.Fassung, hrsg.v. Busoni.Part.Bürstenabzug. Leipzig. B&H 1919.
50. Giodigiani: Canzoni Napolitane. Milano, Ricordi (von Busoni im Klavierkonzert verwendet).
51. Saint-Saens: 3.Concerto pour Piano. Paris, Durand.
- N. Mus.* 52. Méhul: Ariodant. Part. Paris, Imbault (überklebt) Sieber. 319 S. Erstaussgabe.
- " 53. Adolf Jensen: Erotikon, op.44. Berlin, Erler
- " 54. Joh. Strauß: Ritter Pasmann. Vollst. Ballettmusik, autographierte Part. Berlin, Simrock
- " 55. Schumann: op.84. Beim Abschied zu singen. Lied f. Alt oder Baß. Leipzig, Whistling (PN 951) Erstaussgabe.
- N. A.* 56. Arnold Mendelssohn: Spielmanns Tod. 4 Kriegslieder. Jena, Diederichs 1915.
- " 57. -: Der Högestolz. Neckreigen, für gem. Chor u. Orch. Part. Mainz, Schott
- " 58. -: 4 Gesänge f. eine Singst. mit Pfte. Nr.3. Der Schäfer. Leipzig, Forberg 1905.
- " 59. -: Lieder u. Gesänge. Nr. 1. Bettlerlied. Berlin, Ries & Erler
- " 60. -: 2 Gedichte v. Em. Geibel. Bonn, Gust. Cohen
- N. Mus.* 61. -: Joh. Strauß: Tausend und eine Nacht. Walzer f. Pfte.op.346. Wien, Spina (Erstaussgabe)
- " 62. -: Rosen aus dem Süden. Walzer f. Pfte. op388. Hamburg, Cranz.
- " 63. Ad. Henselt: Poeme d'Amour. Edition No.2, revue. Berlin, Schlesinger.
- N. A.* 64. N.W. Gade: Albumsblade. Tre Pianofotestycker. Kopenhagen, Lose.
- N. Mus.* 65. Liszt: Am Stillen Herd....Transkript. f. Pfte. Berlin, Bahn (Nachdruck der EA Trautwein)
- " 66. R. Wagner: Albumblatt für Betty Schott. Mainz, Schott. Erstaussgabe.
- " 67. Ernst Rudorff: Herbstlied op. 43. Part. Berlin, Stahl.

- 11
- h. Mus.* 68. -: Romantische Ouvertüre op.45. Klav.-Ausg. Berlin, Stahl.
" 69. R.Heuberger: Nachtmusik op.7.Part.Leipzig, Kistner
" 70. J.F. Reichardt: Goethes Lieder, Oden, Balladen und Romanzen.
1.-4.Abtlg. Leipzig, B&H (1809-11)
" 71. -: Schillers lyrische Gedichte. 1.-2.Heft. Leipzig, B&H (1809)

h. Mus. 72. Zimmermann: Von der Einsamkeit. Wien: Degen 1803. 77 S. gr. fol.
73. Bilder: Lithos a.d.¹Hälfte des 19.Jahrhunderts von Caroline
Unger, Ferdinand Kalkbrenner, Jos. Haydn, Beethoven (Riedl 1815)
und einige Sängerdarstellungen.

A - Bilder

- N. Mus. P 1. Jugendporträt von Busoni, von Yella Oppenheimer, einer Schülerin von Lenbach. Wien, ca. 1878. Die O. wollte Busoni adoptieren. Öl. 45,5 x 36,5 cm. Nicht veröffentlicht.
- N. Mus. P 1 2. Gerda Busoni, gemalt von Max Coschell 1926 in Berlin. Lebensgroßes Kniestück, en face. In Wien ausgestellt. Von der Witwe des Malers erworben, Öl. 100 x 80 cm. Nicht veröfftl.
3. Busoni als Dirigent. Rötzelzeichnung von Eugen Spiro, ca. 1910. Nicht veröffentlicht.
4. Busoni als Klavierspieler. Bleistiftzeichnung von Eugen Spiro.
5. Busoni (Kopf). Radierung von Eugen Spiro.
6. Busoni. Radierung von Raffaello Busoni, 1921. Nicht veröfftl.
7. 10 große Porträtfotos von Busoni.
8. 7 Postkartenfotos von Busoni.
9. 4 Ansichten von Helsingfors, Fotos, ca. 1885, als Busoni sich verlobte von ihm gesammelt.

B - Handschriftliches

10. Eine Seite aus Goethes Faust. Autogr. Busoni.
11. Su monte Mario. Gedicht. Eine Seite. Autogr. Busoni.
12. Kleine Federzeichnung. Busoni.
13. Schrifttitel von Busoni zur Berceuse éligiaque mit dem Probeabzug der Titelseite.
14. Drei Bll. Übersetzungen Su monte Mario. Autogr. Busoni. 1 Bl. früh. 2 Bll. später.
15. Ein Bogen Diktatbrief Busoni und Eltern.
16. Konvolut der Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe der Legenden von Liszt. Drucke mit Eintragungen von Busoni, Egon Petri u. Friedrich Schnapp. Eigenhändiger Titel von Busoni.
17. Kleiner Umschlag 'Diverses': Schulzeugnis des Großvaters Weiß, Zettel über Vorfahren, Zeugnis über die ital. Staatsangehörigkeit von Busoni 1890, Brief der Cousine Carla, Foto von Großvater Weiß.
18. Busoni: Kadenz zu Mozarts Sonate KV 448. Kopie von Schnapp.
19. Busoni: je eine Kadenz zu Mozarts beiden Flötenkonzerten. Kopien von Schnapp. Die Autogr. verbrannten in Gerda Busonis Wohnung bei der Ausbombung. Nur diese Kopien sind erhalten. Nicht veröffentlicht.
20. Ausführliches Verzeichnis des Repertoires von Busoni. 15 u. 26 Bll. maschinenschr. von Schnapp. Für Edward Dent vorbereitet, von diesem nur z.T. benutzt.
- N. Mus. u. Geogr. 10 21. Virtuosenlaufbahn. Gedicht von Busoni. Maschinenschr., vor 1900.

22. Zwei Bll. Nachlaßverzeichnis (1924), geschrieben von Bruno Goetz
23. Busoni: Vorrede zur 2. Aufl. der Aesthetik. Maschinenschr. Kopie.
24. Lied des Brander aus Goethes Faust. Kopie von Schnapp, mit handschriftl. Eintragungen von Philipp Jarnach.
25. Villa Pabst in Frohnleiten. Aquarell von Johannes Jehessig (dort wohnte Busoni 1885).
- Nachlaß von Wilhelm Meyer-Remy, dem Lehrer Busonis (und Kienzls und Weingartners), den Busoni erbt und verschloß.
26. Meyer-Remy: Eine Orchesterfantasie. 1871. Part. autogr. u. vollst. Stimmensatz (nicht autogr.). 188 S.
27. Meyer-Remy: Concert-Ouvertüre. 1851. Part. autogr. 42 S.
28. Meyer-Remy: Concert-Adagio und -Allegro für Violoncello u. Orch. 1852. Part. autogr. 27 u. 27 S.
29. Meyer-Remy: Ständest du. Lied. Part. autogr. 6 S.
30. Meyer-Remy: O schneller mein Roß. Lied. 1865. Kopie. 8 S.
31. Meyer-Remy: Jagdlied von Eichendorff für 6stg. Chor. Kopie. 11 S.

-
32. Eine kleine goldene Nadel mit Wike.
33. Vergoldete Silbertabakdose mit gravierter Widmung an Busoni.
-

C - Musikalien

- N. Mus.* 34. Busoni: Prelude et Etude in Arpegges. Paris. Heugel 1923.
- u 35. -: Etude op. 17. Wien, Gutmann
- u 36. -: 2 Tanzstücke op. 30a. Neue Ausgabe 1914. Leipzig, Rahter.
- u 37. -: Serenata op. 34, für V'cello u. Pfte. Milano, Lucca.
- u 38. -: 6 Etüden op. 16. Wien, Gutmann.
- u 39. -: 1. Streichquartett op. 19. Stimmen. Leipzig, Kistner
- u 40. -: Navigare necesse est. Eine Festgabe für Anton Kippenberg zum 22.5.1924. Darin das Lied von Busoni: Schlechter Trost. Busoni Expl. Nr. 148 von 500 Expl.
- u 41. -: Arlecchino. Korr.-Abzüge, ohne Titelbl. Leipzig, B&H 1917. Part. Ganzleder.
- u 42. -: Die Brautwahl. Klav.-Ausz. mit eigenhänd. Widmung von Busoni an seinen Schwager, 13.4.1912. Hamburg, Privatdruck.
- u 43. -: Klavierstücke op. 33b. Leipzig, Peters.
- u 44. -: Poesie Liriche. Milano, Lucca. Angebunden: Ave Maria op. 35. Milano, Lucca.
- u 45. -: Sammelband: op. 31, Concertstück. Part. Leipzig, B&H (Handexpl) - Liszt: Rhapsodie espagnol bearb. f. Pfte. u. Orch. v. Busoni. Leipzig, Siegel - J.S. Bach: Konzert d-moll für Str. u. Pfte., bearbeitet v. Busoni. Leipzig. B&H 1899. Part. - Busoni: op. 35a, Konzert f. Violine u. Orch. Part. Leipzig, B&H 1899.

46. Liszt: Werke II. Etüden. Bd.1. bearb.v. Busoni.Leipzig. B&H 1910.
47. Busoni: Die Brautwahl. Letzter Korr.-Abz.d.Part. Berlin, Harmonie 1914. Ganzleder.
48. Busoni: Sammelband: Berceuse elegiaque. Part. Letzter Korr.-Abz.mit der orig. Titelei.Leipzig, B&H. Op.43, Nocturne Symphonique. Part. Leipzig, B&H 1914. Op.44, Indianische Fantasie. Letzter Korr.-Abz. der Part. Leipzig, B&H. Op.41. Orch.-Suite Turandot.Part. Daraus: Verzweiflung u. Ergebung. Leipzig, B&H 1911. Liszt: Sonetto 104 di Petrarca, orchestr. v. Busoni. New York, Schirmer 1911. Mozart: Ouvertüre Don Giovanni. Mit Concertabschluss von Busoni. Part. New York, Schirmer 1911.
49. Liszt: Totentanz. 1.Fassung, hrsg.v. Busoni.Part.Bürstenabzug. Leipzig. B&H 1919.
50. Giodigiani: Canzoni Napolitane. Milano, Ricordi (von Busoni im Klavierkonzert verwendet).
51. Saint-Saens: 3.Concerto pour Piano. Paris, Durand.
- N.Mus. 52. Méhul: Ariodant. Part. Paris, Imbault (überklebt) Sieber. 319 S. Erstausgabe.
- " 53. Adoif Jensen: Erotikon, op.44. Berlin, Erler
- " 54. Joh. Strauß: Ritter Pasmán. Vollst. Ballettmusik, autographierte Part. Berlin, Simrock
- " 55. Schumann: op.84. Beim Abschied zu singen. Lied f.Alt oder Baß. Leipzig, Whistling (PN 951) Erstausgabe.
- N.A. 56. Arnold Mendelssohn: Spielmanns Tod. 4 Kriegslieder. Jena, Diederichs 1915.
- " 57. -: Der Högestolz. Neckreigen, für gem. Chor u. Orch. Part. Mainz, Schott
- " 58. -: 4 Gesänge f. eine Singst. mit Pfte. Nr.3. Der Schäfer. Leipzig, Forberg 1905.
- " 59. -: Lieder u. Gesänge. Nr. 1. Bettlerlied. Berlin, Ries & Erler
- " 60. -: 2 Gedichte v. Em. Geibel. Bonn, Gust. Cohen
- N.Mus. 61. -: Joh. Strauß: Tausend und eine Nacht. Walzer f. Pfte.op.346. Wien, Spina (Erstausgabe)
- " 62. -: Rosen aus dem Süden. Walzer f. Pfte. op388. Hamburg, Cranz.
- " 63. Ad. Henselt: Poeme d'Amour. Edition No.2, revue. Berlin, Schlesinger.
- N.A. 64. N.W. Gade: Albumsblade. Tre Pianofotestycker. Kopenhagen, Lose.
- N.Mus. 65. Liszt: Am Stillen Herd....Transkript. f. Pfte. Berlin, Bahn (Nachdruck der EA Trautwein)
- " 66. R. Wagner: Albumblatt für Betty Schott. Mainz, Schott. Erstausgabe.
- " 67. Ernst Rudorff: Herbstlied op. 43. Part. Berlin, Stahl.

- 11
- Ar. Mus.* 68. -: Romantische Ouvertüre op.45. Klav.-Ausz.Berlin, Stahl.
" 69. R.Heuberger: Nachtmusik op.7.Part.Leipzig, Kistner
" 70. J.F. Reichardt: Goethes Lieder, Oden, Balladen und Romanzen.
1.-4.Abtlg. Leipzig, B&H (1809-11)
" 71. -: Schillers lyrische Gedichte. 1.-2.Heft. Leipzig, B&H (1809)
-

- Ar. Mus. Allg.* 72. Zimmermann: Von der Einsamkeit. Wien: Degen 1803. 77 S. gr. fol.
73. Bilder: Lithos a.d.¹Hälfte des 19.Jahrhunderts von Caroline Unger, Ferdinand Kalkbrenner, Jos. Haydn, Beethoven (Riedl 1815) und einige Sängerdarstellungen.

in: N. Mus. Nachl. 11

Mayer-Remy, Wilhelm 1831-1898

Kompositionen.

Autographe.

Nr. 3 Concert-Ouvertüre. 1851. Partitur.

Nr. 4 Concert-Adagio und -Allegro für Violoncello und Orchester. 1851.
Partitur.

Nr. 5 "Ständest du, mein trautes Mädchen". Lied.

Nr. 6 "O schneller, mein Roß". Lied.

Nr. 8 "Eine Orchesterfantasie". 1871. Partitur.

(Nr. 7 und 9: s. AK der Handschriften.)

Erworben: 1968.

in: N. Mus. Nachl. 11

Mayer-Remy, Wilhelm 1831-1898

Kompositionen.

Abschriften.

Nr. 7 "Jagdlied" (Durch schwankende Wipfel). Chor-Lied. Partitur.

Nr. 9 "Eine Orchesterfantasie". 1871. 24 Orchester-Stimmen und
18 Dublier-Stimmen (Streicher).

Erworben: 1968.

in: N. Mus. Nachl. 11

Busoni, Ferruccio

Handschriftliche "Theoretica":

- Nr. 10 Auszug aus Goethes "Faust". Abschrift von F.B. 1 S.
Nr. 11 "Su monte Mario". Abschrift von F.B. 1 S.
Nr. 12 -: Deutsche Übersetzung von F. B. Autograph. 1 S.
Nr. 13 -: Deutsche Übersetzung von F.B. Autograph. 2 Bll.
Nr. 14 "Una visita a Ernesto Bossi". Hs von Anna oder Ferdinando Busoni. 2 Bll.
Nr. 15 4 Dokumente zu Giuseppe Weiß und den Vorfahren F.B.'s.
Nr. 16 Urkunde über die italienische Staatsangehörigkeit F.B.'s. Empoli,
29. Juli 1819. 1 S. und Umschlag.
Nr. 17 Cousine Carla an Gerda Busoni, Trieste, 7. Aug. 1935. 3 S. und Umschlag.
Nr. 18 Bruno Goetz: Verzeichnis der nachgelassenen Aufzeichnungen F.B.'s.
2 Bll. und Umschlag.
Nr. 21 F.B.: "Virtuosenaufbahn". Gedicht. Durchschlag (mschr.). 1 S.
Nr. 23 F.B.: "Vorrede zur zweiten Auflage der 'Aesthetik'". Mschr. 1 S.

Erworben: 1968.

N.Mus.Nachl. 11, 18

Goetz, Bruno

Verzeichnis der nachgelassenen Aufzeichnungen Ferruccio

Busonis.

Autograph.

2 Bll. und Umschlag.

Erworben: 1968.

N. Mus. Nachl. 11,19

Busoni, Ferruccio 1866-1924

Unveröffentlichte Kadenzen von Ferruccio Busoni. "Instrumentierte"
Kadenzen zu den beiden Flötenkonzerten KV 313 und KV 314 von Mozart
(Zürich, 1. und 2. August 1919) und Kadenz zur D-dur-Sonate für
2 Klaviere KV 488 von Mozart (Berlin, 16. November 1921). Nach den
im Zweiten Weltkrieg zugrunde gegangenen Originalen von mir kopiert.
Friedrich Schnapp.

Format: 34 x 26,5 cm (= S. 1, einzelne weitere Bl. abweichend). 19 S.

S. 3-8 Kadenz zu KV 313, 2. Satz.

S. 11-16 Kadenz zu KV 314, 2. Satz.

S. 17-18 Kadenz zu KV 448, 3. Satz.

Erworben: 1968.

N. Mus. Nachl. 19,20

Busoni, Ferruccio 1866-1924

Franz Liszt: Legendes. Nouvelle Edition rédigée et commentée par
Ferruccio Busoni.

Titelblattentwurf und Drucke der Legendes Nr. 1-3 mit Eintragungen
von F. Busoni.

Erworben: 1968.

N. Mus. Nachl. 11,22

Busoni, Ferruccio 1866-1924

"Berceuse élégiaque".

Zwei Titel-Notationen von F. Busoni.

Titelblatt des Erstdruckes.

Erworben: 1968.

N. Mus. Nachl 11,24

Busoni, Ferruccio 1866-1924

[Kopft.:] Lied des Brander aus Goethes Faust für eine Singstimme (Bariton)
und Klavierbegleitung von Ferruccio Busoni.

Abschrift von Friedrich Schnapp (1900-1983).

Format: 33,5 x 27 cm. 2 Bl.

Erworben: 1968.